

PRINCIPAIS COMPLICAÇÕES DE CATETERISMO VENOSO CENTRAL NA EMERGÊNCIA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO /
30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10320465

Francisco Samuel da Costa Mendes,

Coautor(es):

Ravanya Nakelly Morais Prudêncio Ribeiro,

Bruna Juliane Melo Silva,

Orientador: Williams Cardec da Silva

Resumo

INTRODUÇÃO: O cateter venoso central (CVC) efetiva-se como um dispositivo invasivo para acesso ao sistema intravascular, imprescindível e com eficácia comprovada à saúde em casos de emergência, visto ser utilizado com frequência no ambiente hospitalar para o monitoramento central e sua inserção pode ser realizada por meio da veia jugular interna, da subclávia ou da femoral. O local ideal para punção deve ser escolhido conforme a experiência do operador, considerando-se a anatomia do paciente e suas circunstâncias clínicas; **OBJETIVO:** Analisar as principais complicações de cateterismo venoso central na emergência; **MATERIAIS E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão de literatura, com seleção de onze artigos desenvolvida nas plataformas Scielo, Biblioteca Virtual de Saúde,

Pubmed, BVS, Cochrane e MedWay, publicados em inglês e português. A análise dos dados foi realizada por meio de categorização e interpretação dos dados, com resultados expostos em quadro síntese; RESULTADOS: Dentre os artigos selecionados, quatro apontaram como as principais complicações de cateterismo venoso central (CVC) na emergência: pneumotórax, pneumonia, trombose venosa profunda (TVP), infecção da corrente sanguínea (sepse) relacionada ao cateter e hemorragias; cinco revelaram além destas, a embolia gasosa e hidrotórax e; dois artigos apresentaram também punção arterial, hemotórax, flebite e arritmias. A maior parte das publicações ocorreu na base de dados Cochrane, seguida por MedWay e BVS; CONCLUSÃO: Concluiu-se que as complicações que podem ser causadas pelo uso de cateterismo venoso central (CVC) na emergência podem estar relacionadas às técnicas utilizadas pelo profissional, cujo sucesso depende de sua perícia no procedimento. Dentre as complicações mais citadas estão o pneumotórax, a Trombose Venosa Profunda (TVP), a infecção da corrente sanguínea (sepse) e as hemorragias. Verificou-se ainda que o acesso pela veia subclávia é o que apresenta menor risco de infecção da corrente sanguínea e de evento trombotico venoso central, quando relacionados ao uso do cateter.

Referências

AZEVEDO, A. C. et al. Cardiac tamponade: a rare complication of central venous catheter – clinical case report. *Brazilian Journal of Anesthesiology*, 2018; v. 68, n. 1, p. 104-108. Acesso em: 8 set. 2023.

BETT, G. C; GONZAGA, M. N. Acesso venoso central. *Caderno de Publicações Univag*, n. 11, 2021. Acesso em: 8 set. 2023.

DANSKI, M. R. et al. Complicações infecciosas associadas ao cateter venoso central totalmente implantável.

Revista de Enfermagem UFPE On Line. Recife, dez. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.5205/19818963-v11i12a25104p5049-5058-2019>. Acesso em: 8 set. 2023.

FERREIRA, V. P. et al. Cateterismo venoso central: revisão integrativa sobre técnicas e complicações no procedimento. ULAKES J Med, v. 1 n. 1, p. 40-47, 2021. Disponível em: <https://revistas.unilago.edu.br/index.php/ulakes/article/view/366>. Acesso em: 7 set. 2023.

FRANCO-SADUD, R. et al. Recommendations on the Use of Ultrasound Guidance for Central and peripheral Vascular Access in Adults: A Position Statement of the Society of Hospital Medicine. Journal of Hospital Medicine, September 6, 2021. Acesso em: 8 set. 2023.

GIACOMOZZI, L. M. et al. Prevalência de complicações em cateter venoso central pediátrico. Revista científica de enfermagem. v. 12, n. 38, p. 138-148, 2022. Disponível em: <https://recien.com.br/index.php/Recien/article/view/642>. Acesso em: 8 set. 2023.

GIL, A. C. Técnicas de pesquisa científica. São Paulo: Atlas, 2018. QUEIROZ, A. K. C. et al. Embolia gasosa como complicação associada a cateter venoso central: revisão integrativa. Revista Eletrônica Acervo Saúde. v. 15, n. 4, p. 1-8, 2022. Disponível em: <https://acervomais.com.br>. Acesso em: 8 set. 2023.

RESENDE, L. T. et al. Eventos adversos relacionados cateter venoso central. In Revista de Enfermagem, 2019. Acesso em: 8 set. 2023.

SANTOS, A. et al. Acesso venoso central de inserção periférica e totalmente implantado: manipulação e otimização. Revista Onconews, n. 44, ano XV, jan-jun, 2022. Acesso em: 8 set. 2023.

SOARES, R. A. et al. Evidências sobre a sepse associada ao cateter venoso central. Research, Society and Development, v. 12, n. 5, p. 1-7, 2023. Disponível em: <https://rsdjournal.org>rsd.article>download>. Acesso em: 6 set. 2023.

UEMURA, K. et al. A aplicação desnecessária de cateterização venosa central em pacientes cirúrgicos. Rev Bras de Anesthesiol, v. 68, n. 4, p. 336-343, 2018. Disponível em <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29631881>. Acesso em: 8 set. 2023.

UNINOVAFAPI

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expandir Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!